

Inteligência Artificial Física: Da Percepção à Autonomia — Fundamentos, Aprendizagem e Implicações Sociais

Ricardo Murer

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4996-3793>

Afiliação: SKF | IBMEC | Série: Inteligência Artificial | Fundamentos

Head of AI Enablement - SKF e Professor Convidado de IA - IBMEC

rdmurer@gmail.com | @rdmurer

06 de Março de 2026

Abstract

Este artigo examina os fundamentos conceituais, a arquitetura técnica, as estratégias de aprendizagem e as implicações sociais da Inteligência Artificial Física (IA Física) ou IA Corporificada (Embodied AI). Ao contrário dos sistemas de IA tradicionais, que operam dentro das fronteiras dos ambientes digitais, a IA Física integra percepção, cognição e ação, para existir como agentes corporificados no mundo real. O artigo apresenta as tecnologias de sensores, arquiteturas de aprendizagem profunda, estratégias de treinamento de simulação para realidade e aprendizagem autossupervisionada multimodal como elementos-chave para a autonomia adaptativa. Aplicações práticas nas áreas de medicina, manufatura e segurança pública são apresentadas para ilustrar os avanços atuais. Por fim, o artigo discute os riscos econômicos, sociais e éticos associados à autonomia de tomada de decisão em máquinas e robôs humanoides dotados de IA embarcada, argumentando que a adoção em larga escala da IA Física representa uma mudança social cujas consequências devem ser analisadas criticamente.

Palavras-chave: Inteligência Artificial Física, IA Física, sensores, cognição artificial, algoritmos, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, agentes autônomos, sociedade.

Introdução

Conhecemos a inteligência artificial (IA) como um serviço essencialmente invisível. Seus algoritmos vivem dentro do mundo digital, habitam exclusivamente o mundo digital, confinados aos processadores e memórias de computadores e fluxos de informação da internet. Após extensas fases de treinamento com volumes colossais de dados, sistemas baseados em IA são capazes de gerar previsões climáticas, classificar e-mails, recomendar filmes, detectar fraudes financeiras e criar conteúdos que, à primeira vista, parecem indistinguíveis daqueles produzidos por seres humanos.

Estas conquistas são impressionantes e continuam a promover transformações nos mais diferentes níveis da sociedade. Mas há uma fronteira que a IA, até muito recentemente, jamais

havia cruzado: a do mundo físico. Nenhum algoritmo de IA havia pegado um objeto, percorrido uma rua, sentido a textura de uma superfície ou ouvido o canto dos pássaros dentro de uma floresta. E há uma razão profunda para isso. O mundo físico é fundamentalmente diferente do digital. Ele é complexo ao extremo, desordenado, ambíguo e está em permanente transformação e movimento. Compreendê-lo não é o suficiente; é preciso vivê-lo em tempo real, percebê-lo através de sensores, adaptando-se e respondendo continuamente ao que muda a cada

instante. Ler dados do passado, por mais volumosos que sejam, não prepara um sistema de IA para a imprevisibilidade da realidade do mundo. Isso, porém, está mudando de maneira radical e acelerada com a chegada da IA Física. As origens dessa ideia são mais antigas do que podemos imaginar. Em 1991, Rodney Brooks, cientista computacional e pioneiro da área de robótica, propôs a visão radical de que a inteligência não exigia modelos internos complexos do mundo. Trabalhando com robôs móveis autônomos no MIT, ele chegou ao que chamou de "conclusão inesperada": "representações e modelos explícitos do mundo simplesmente atrapalham, acaba sendo melhor usar o mundo como seu próprio modelo." (Liu & Wu, 2024). Dez anos depois, em 2001, os cientistas Rolf Pfeifer e Christian Scheier aprofundaram este argumento no livro *Understanding Intelligence* (Pfeifer & Scheier, 2001), propondo que a inteligência é uma manifestação integrada de todo o corpo de um agente, sua estrutura, seus movimentos, sua relação concreta com o ambiente ao redor.

“IA Física é, em essência, o que a comunidade acadêmica definiu há anos como IA corporificada ou *Embodied AI*: uma entidade robótica que integra um corpo físico com um cérebro artificial, no qual modelos avançados de inteligência artificial operam de forma contínua e contextualizada, permitindo percepção, ação e tomada de decisão no mundo real.” (Murer, 2025)

Uma corrente alternativa de pesquisas, propõe o que se convencionou chamar de *Modelos de Mundo* (*World Models*): sistemas que, em vez de aprender exclusivamente através de um corpo em interação com o ambiente, constroem internamente uma representação mental do mundo, capaz de simular futuros possíveis, antecipar consequências e planejar ações antes

de executá-las. (Ha & Schmidhuber, 2018). Neste caso, os sentidos são entendidos como fontes de informação para que o cérebro construa assim um modelo referencial do mundo exterior e a partir deste modelo possa agir sobre ele.

Ao contrário da teoria de Modelos de Mundo, a IA Física parte de um pressuposto diferente: o de que os sentidos não são meros canais de entrada de dados, mas elementos constitutivos da própria inteligência. É através da experiência sensorial direta que seres humanos e outros organismos vivos elaboram, de forma ativa e contínua, sua compreensão do mundo ao redor. Neste paradigma, não há inteligência sem um corpo dotado de sentidos e não há corpo útil sem a capacidade de agir sobre o que percebe. No universo das máquinas, isso se traduz numa dependência obrigatória de dispositivos capazes de executar três funções profundamente interrelacionadas: sentir o ambiente, interpretar o que foi captado e agir sobre ele de forma autônoma. Percepção, cognição¹ e ação tornam-se, assim, os três pilares que definem e distinguem a IA Física das demais IAs que conhecemos.

Neste artigo, adotarei o corpo humano como referência, em especial devido a rápida evolução da robótica humanoide, para detalhar os três pilares fundamentais da IA Física. Contudo, é importante reconhecer que esta área de pesquisa evoluiu, historicamente, a partir da observação cuidadosa de como animais, desde insetos até mamíferos, percebem, tomam decisões e enfrentam as adversidades do mundo ao seu redor².

Percepção, Cognição e Ação

A IA Física apoia-se em conceitos teóricos e experimentos de duas áreas científicas: a

¹ Uso o termo *cognição* para designar o conjunto de processos pelos quais o cérebro adquire, processa, armazena e utiliza informação, incluindo atenção, memória, raciocínio, tomada de decisão, planejamento e resolução de problemas (Neisser, 1967).

² As raízes dessa abordagem remontam à cibernética, campo fundado por Norbert Wiener no final da década de 1940. Wiener definiu a cibernética como "o estudo científico do controle e da comunicação no animal e na máquina.

Psicologia Cognitiva, que estuda os processos mentais relacionados à percepção, memória, atenção e tomada de decisão; e a Neurociência, que investiga os mecanismos neurais que permitem a organismos vivos interagir e se adaptar ao ambiente. A seguir, examinaremos, ainda que de forma simplificada, como percepção, cognição e ação operam dentro de um ciclo sensoriomotor contínuo, e quais estratégias a ciência da computação e a robótica têm desenvolvido para replicar essa dinâmica e viabilizar a IA Física em máquinas.

Quando percorremos com a ponta dos dedos a superfície de um objeto, um copo por exemplo, sem olhar para ele, o impulso nervoso gerado pelo toque leva aproximadamente 20 milissegundos para percorrer os nervos periféricos e chegar à área somatossensorial primária do cérebro (Allison et al., 1991). Entretanto, este intervalo de milésimos de segundos não se apresenta como um atraso para o cérebro que, simultaneamente ao toque, interpreta o que está ocorrendo. Os processos cognitivos responsáveis por "reconhecer o objeto" ocorrem de forma integrada e simultânea, com informações sobre posição, peso, textura, temperatura, forma, e tamanho, construindo uma representação mental do copo sem que tenhamos que "esperar" que nossos dedos percorram toda a superfície. Percepção e cognição não são etapas sequenciais, acontecem ao mesmo tempo como processos inseparáveis de um sistema único.

Mas é aqui que o desafio fica ainda mais complexo para a IA Física. Seria natural imaginar que, “somente após” perceber e reconhecer o copo, o cérebro então "decide" como agir sobre ele, uma sequência linear de percepção, seguida de cognição, seguida de ação. A realidade, porém, é muito mais complexa e sofisticada.

Estudos de neuroimagem revelam que o córtex motor primário já começa a responder *enquanto ainda estamos percebendo* o objeto, o planejamento motor, isto é, a ação seguinte, não aguarda pelo término do processamento cognitivo, ele ocorre em paralelo (Cisek & Kalaska, 2010). Isto quer dizer que, enquanto seus dedos se movem pela superfície do copo, o cérebro gera uma "cópia" do comando motor e a utiliza para prever que tipo de sensação que você deveria sentir no próximo instante, modulando e coordenando ativamente a própria percepção e ação (Wolpert & Flanagan, 2001).

Nesta mesma linha conceitual, vamos encontrar a teoria das contingências sensoriomotoras de O'Regan e Noë (2001). Segundo os autores, perceber não é simplesmente "receber informações e então agir", é explorar ativamente o ambiente, onde a ação reconfigura continuamente o que será percebido a seguir. Percepção, cognição e ação formam, portanto, um **loop sensoriomotor contínuo**: um ciclo que se repete dezenas de vezes por segundo, onde cada componente influencia e modula os demais de forma inseparável. É exatamente essa circularidade, e não uma cadeia linear de processamento, que caracteriza a inteligência biológica. Replicar essa dinâmica em máquinas é o desafio central da IA Física. (O'Regan & Noë, 2001) (Cisek & Kalaska, 2010)

Sensores, Algoritmos e Atuadores

Um dos objetivos mais audaciosos da robótica é dotar máquinas da capacidade de perceber o ambiente ao redor e interagir de forma autônoma com objetos e outros agentes³, usando seus próprios membros sem necessidade de supervisão humana. Para atingir este objetivo, a engenharia vem ao longo dos anos desenvolvendo “sensores”. Por definição, um sensor “é um dispositivo que detecta eventos ou mudanças em

³ No contexto da Inteligência Artificial e da robótica, um *agente* é qualquer sistema, seja este biológico ou artificial, capaz de perceber seu ambiente através de sensores e agir sobre ele de forma autônoma. Humanos, animais e robôs são todos exemplos de agentes.

seu ambiente e responde a eles. Assim como os olhos humanos detectam luz e a pele detecta pressão, um sensor detecta uma grandeza física específica, como temperatura, movimento, luz, umidade ou pressão, e converte essa informação em um sinal mensurável." (Fraden, 2010)

Considerando o sentido do tato por exemplo, o primeiro marco decisivo ocorreu em 1973, quando o Professor Ichiro Kato, da Universidade Waseda no Japão, concluiu o WABOT-1, o primeiro robô humanoide equipado com sensores táteis nas mãos. Pela primeira vez, uma máquina podia agarrar e transportar objetos com feedback tátil genuíno.

Mas o sentido tátil humano é extremamente sofisticado, capaz de simultaneamente detectar pressão, temperatura, vibração, textura, forma, dor e a posição exata de cada dedo no espaço. Atualmente, temos o BioTac, usado em próteses e robótica, o qual integra força, vibração e temperatura (Yu et al., 2025). Atualmente temos sensores sofisticados capazes de replicar, com diferentes graus de sensibilidade, a visão (câmeras e sistemas de visão computacional), o olfato (narizes eletrônicos para detecção de compostos químicos), a audição (microfones de alta fidelidade) (Murer, 2025) e até mesmo o paladar (línguas eletrônicas para análise química de alimentos) (Ciosek & Wróblewski, 2014).

Mas para que os sinais capturados por cada sensor sejam compreendidos por uma máquina ou robô, é necessário processá-los e interpretá-los computacionalmente. É aqui que entra a **cognição artificial**: o conjunto de algoritmos que utilizam técnicas de aprendizado de máquina, em particular de aprendizado profundo (*deep learning*), o qual baseia-se em redes neurais artificiais com múltiplas camadas de processamento. Esta arquitetura digital foi inspirada (ainda que de forma muito simplificada)

na arquitetura neuronal cerebral. Esta referência com a anatomia e modo funcional do cérebro tem se provado, de um lado, perfeita para se atingir algoritmos mais efetivos e eficientes e de outro, um desafio colossal, pois até mesmo a neurociência e a psicologia cognitiva, ainda não são capazes de explicar o cérebro, seus neurônios e a inteligência humana por completo.

A principal característica das redes neurais artificiais é sua capacidade de aprender com base em treinamento usando massiva quantidade de dados e reconhecer padrões nestes dados, fazendo ajustes iterativos em milhões de parâmetros internos⁴. No contexto deste artigo, os sinais captados por sensores como pixels de uma imagem capturados por uma câmera ou leituras de pressão de um dedo robótico, passam a ser representações abstratas de alto nível, como "isto é a imagem de uma pessoa" ou "a superfície lisa de um copo".

Finalmente, temos os atuadores, que são componentes que fornecem a capacidade de exercer ação, tanto locomoção quanto manipulação, dando vida aos componentes mecânicos do robô através de servomotores, acionamentos e transmissões (Siciliano et al., 2009). Sem atuadores, máquinas e robôs permaneceriam inertes, sem capacidade de agir ou modificar o ambiente ao seu redor.

Historicamente, no início da robótica industrial, os atuadores executavam movimentos repetitivos pré-programados em ambientes altamente controlados, como linhas de montagem automotivas e, na maioria das indústrias de manufatura, esta ainda é uma realidade. Contudo, com o advento de robôs sociais e humanoides, os requisitos técnicos evoluíram drasticamente: passou-se a demandar não apenas força e precisão, mas também controle fino de torque, para manipulação de objetos mais

⁴ Os *parâmetros internos* referem-se aos pesos (*weights*) e vieses (*biases*) que determinam a força das conexões entre neurônios artificiais. Durante o treinamento, algoritmos de otimização ajustam esses valores iterativamente para minimizar o erro entre as previsões da rede e os resultados esperados. Redes de aprendizado profundas modernas podem conter de milhões a bilhões de parâmetros ajustáveis.

delicados, em diferentes formas, pesos e texturas. Paralelamente, o uso de técnicas de aprendizado por reforço estão transformando a locomoção de robôs, permitindo que estes se movam com maior agilidade e adaptabilidade aprendendo a andar, correr ou saltar em terrenos complexos e desconhecidos.

Autonomia Adaptativa

As primeiras concepções do que hoje chamamos de robôs remontam à Grécia Antiga, quando engenheiros e filósofos já concebiam autômatos capazes de *reproduzir* movimentos semelhantes aos de seres vivos. Esses dispositivos apareciam tanto em projetos mecânicos quanto em narrativas míticas, nas quais figuras artificiais executavam tarefas específicas e, em alguns relatos, demonstravam certo grau de autonomia ou capacidade de decisão.

Foi, contudo, a Revolução Industrial que consolidou definitivamente as máquinas automatizadas como parte integrante da cadeia produtiva. A partir desse período, a automação deixou o campo da especulação técnica e passou a ocupar um papel central na manufatura. Na robótica industrial contemporânea, encontramos sistemas capazes de executar múltiplas operações com elevada precisão, baseados em programação sequencial e lógica de controle rigorosamente definida. Esses robôs operam em ambientes altamente estruturados e previsíveis, com áreas delimitadas e protegidas por dispositivos de segurança.

Até então, temos máquinas fixas, com pouca ou nenhuma capacidade de locomoção autônoma ou planejamento deliberativo. Mas na década de 1960, começam a surgir os primeiros robôs com estas capacidades, sendo o robô Shakey, desenvolvido pelo *SRI International* entre 1966 e 1972, o mais avançado para a época. O Shakey era capaz de perceber o ambiente por meio de

câmera e sensores, construir uma representação simbólica do espaço ao seu redor e, a partir dela, se locomover, planejando ações utilizando lógica formal. (Nilsson, 1984).

É nesse contexto que temos pela primeira vez a IA aplicada à robótica, pois uma máquina se tornava capaz de ir além de reagir a estímulos externos, formulando planos e ações para atingir objetivos a partir de uma descrição abstrata do mundo. Surge assim o conceito de planejamento automático (*AI planning*), estabelecendo um dos pilares fundamentais que conectava representação computacional e ação física no mundo real.

Mas havia um problema com a arquitetura desta geração de robôs, similares ao Shakey, eles eram baseados em IA simbólica e planejamento deliberativo, isto é, possuíam um ciclo clássico, o qual pode ser resumido em: *perceber* → *modelar* → *planejar* → *agir*. Esse modelo, apesar de inovador, se mostrou frágil em ambientes dinâmicos e imprevisíveis, pois o robô falhava diante de mudanças inesperadas.

Na década de 1980, Rodney Brooks, cientista computacional e especialista em robótica do MIT, propõe uma ruptura com esse paradigma criando o conceito de **arquitetura de subsunção**⁵, argumentando que inteligência e comportamento adaptativo poderiam emergir de camadas simples de comportamentos reativos, sem necessidade de representação simbólica centralizada. “Um sistema de controle para um robô móvel completamente autônomo deve realizar muitas tarefas complexas de processamento de informações em tempo real. Ele opera em um ambiente onde as condições de contorno (considerando o problema de controle instantâneo em uma formulação clássica da teoria de controle) estão mudando rapidamente.” (Brooks, 1986)

⁵ Nesta arquitetura, a tarefa global é dividida em subtarefas que são executadas por comportamentos organizados em camadas de forma hierárquica. (Santos, 2017)

Ao colocarmos estas duas abordagens juntas, a reativa e deliberativa, que permitem a uma máquina ou robô reagir as mudanças do ambiente e planejar objetivos, temos um novo conceito, o de **agente autônomo**. Segundo Patie Maes “agentes autônomos são sistemas computacionais que habitam ambientes dinâmicos complexos, percebem e agem de forma contínua, e direcionam suas ações para alcançar objetivos ou manter estados internos desejados. (Maes, 1995). Uma outra definição semelhante vem do cientista da computação José Brustoloni “Agentes autônomos são sistemas capazes de ação autônoma e intencional no mundo real.” (Brustoloni, 1991). Elas refletem a principal característica dos agentes autônomos a qual é a capacidade de agir sobre o ambiente, usando de cognição artificial embarcada, a qual por sua vez permite que tomem decisões com ou sem a supervisão humana.

No entanto, para que um agente autônomo seja capaz de tomar decisões no ambiente em que está inserido, ele precisa de uma base de conhecimento de referência, informações sobre o mundo real, no qual deverá se locomover, perceber mudanças, pensar e agir. E, ainda mais crítico, como ele necessita receber atualizações diante de situações novas e processá-las em tempo real.

A questão que se coloca, então, é: como essa base de conhecimento é construída? É nesse ponto que entra em cena um dos mais complexos desafios da IA Física : o aprendizado no mundo real.

Aprendizado no Mundo Real

Todo sistema ou modelo de IA depende de dados, estes são a matéria-prima para que possam adquirir conhecimento. Quando imersos no mundo digital, como os grandes modelos de linguagem ou *large language models* (LLMs), esta

matéria-prima está disponível, por exemplo nos bilhões de páginas de texto publicadas na internet⁶. Mas, para IA Física , os dados usados para ensinar um robô a se mover, agarrar e se adaptar são de outra natureza. Estes dados precisam representar o mundo real no qual vivemos. Por exemplo, não bastam descrições textuais ou imagens estáticas de objetos, é preciso capturar informações sobre como a interação com os objetos ocorre: forças aplicadas durante o contato, trajetórias espaciais dos movimentos, deformações de materiais e as consequências dinâmicas de cada ação. As leis físicas que regem o movimento tais como: gravidade, atrito, inércia, conservação de momento, precisam ser internalizadas pelo sistema robótico, seja através de aprendizado explícito ou de experiência acumulada. Além disso, com o avanço dos sensores táteis de alta resolução, tornou-se necessário calibrar não apenas pressão e força, mas também temperatura, textura superficial, deslizamento e propriedades dos materiais (rigidez, elasticidade, viscosidade).

Para superar esse desafio, a IA Física emprega diferentes estratégias de treinamento. Entre as principais destacam-se:

- **Aprendizado por imitação**, no qual o robô aprende a partir de demonstrações humanas, seja por teleoperação, captura de movimento (*motion capture*) ou *kinesthetic teaching*, internalizando padrões das ações a partir da observação;
- **Sim-to-real com randomização de domínio**, técnica que introduz variações sistemáticas nos parâmetros físicos e sensoriais da simulação, tais como massa, iluminação, textura, atrito, e ruído de sensores, com o objetivo de reduzir a distância entre simulação e realidade, facilitando a transferência do modelo

⁶ O uso massivo de dados da internet para treinamento de LLMs tem gerado intensa controvérsia legal e ética. Empresas como OpenAI, Google e Meta têm enfrentado processos judiciais de editoras, autores e artistas que alegam uso não autorizado de conteúdo protegido por direitos autorais.

treinado para o mundo real; (Muratore, et al., 2022).

- **Aprendizado auto-supervisionado multimodal**, que integra múltiplas fontes sensoriais, como visão computacional, propriocepção e sensores táteis, permitindo ao robô extrair sinais de supervisão a partir da própria interação com o ambiente.

Apesar dos avanços proporcionados por essas abordagens, nos métodos de Aprendizado por imitação e auto-supervisionado multimodal a coleta e manipulação de dados é extremamente custosa, demorada e potencialmente arriscada: cada tentativa de manipulação exige hardware físico, consome tempo operacional e pode resultar em desgaste mecânico ou danos ao robô, ao operador humano e ao ambiente. Uma estratégia emergente, que pode ser entendida como uma evolução do *Sim-to-real* tem ganhado destaque: a geração de dados sintéticos em ambientes virtuais de alta fidelidade. Este método faz uso de simuladores avançados onde robôs virtuais podem executar milhões de interações, como manipulação, locomoção ou navegação, acumulando, em poucas horas ⁷ de processamento, o equivalente a anos de experiência operacional. Posteriormente, esse conhecimento pode ser transferido para suas contrapartes físicas, reduzindo custos, riscos e tempo de desenvolvimento.

Aplicações

A presença de máquinas e robôs com IA embarcada representa a face mais concreta da chamada IA Física, sistemas que deixaram os laboratórios e começaram a habitar fábricas, hospitais e espaços públicos. Apesar de ainda limitados em sua autonomia, capacidade de aprendizado e compreensão do ambiente e até mesmo segurança operacional, diversas *startups*

já iniciaram testes com seus modelos. A seguir, apresento três exemplos em áreas distintas: medicina, manufatura industrial e segurança pública.

Na área da medicina, um caso emblemático é o da Universidade Johns Hopkins. A partir de 2013, pesquisadores liderados por Axel Krieger, professor e engenheiro desta universidade, iniciaram o desenvolvimento do *Smart Tissue Autonomous Robot* (STAR), com o objetivo de aplicar IA ao controle preciso de sutura de tecidos moles. Após sucessivas evoluções experimentais, a equipe demonstrou, em 2022, que o sistema era capaz de realizar de forma autônoma uma anastomose intestinal em animais, alcançando precisão comparável e, em alguns casos, superior à de cirurgiões humanos experientes. O STAR utilizou visão computacional avançada, rastreamento de tecidos deformáveis em tempo real e planejamento adaptativo para ajustar automaticamente a trajetória de cada ponto de sutura conforme o tecido se movia. (Saeidi et al., 2022)

Em 2024, a *startup* norte-americana Figure AI⁸ anunciou o início de testes do robô humanoide Figure 01 em uma fábrica da BMW, com foco em transporte, organização de peças e manipulação de componentes. Apesar de possuir autonomia, nesta fase experimental, os Figure 01 operam com supervisão humana. A IA que alimenta os robôs humanoides da Figure AI chama-se Helix. O Helix é um modelo de visão-linguagem-ação projetado para o controle autônomo de robôs humanoides de propósito geral, permitindo que os robôs entendam comandos em linguagem natural, percebam seu ambiente e executem tarefas complexas, como tarefas domésticas.

A chegada da IA Física no espaço tradicionalmente dominado por robôs industriais rígidos e altamente programados marca o início

⁷ O tempo depende do hardware disponível. Para atingir um tempo de horas, Clusters de GPUs/TPUs são necessários

⁸ Figure AI é uma empresa americana de robótica fundada em 2022 que desenvolve robôs humanoides autônomos, como o *Figure 01* e suas versões evoluídas, para manipulação física em ambientes humanos e industriais.

de uma transição dentro das fábricas de sistemas automatizados determinísticos para agentes autônomos mais adaptativos e generalistas.

Uma das áreas em que a chegada da IA Física, em especial de robôs humanoides está causando muitas discussões é a segurança pública. Em março de 2025, a polícia de Shenzhen, na província de Guangdong, na China, passou a testar robôs humanoides modelo PM01, fabricados pela *startup* EngineAI, em patrulhamento urbano ao lado de policiais humanos. O PM01 integra vários sensores de profundidade e LiDAR⁹ para percepção 3D do ambiente, além de suporte a frameworks abertos (como ROS¹⁰) e algoritmos de aprendizado, incluindo aprendizagem por reforço, combinando dados visuais, auditivos e espaciais para navegar em ambientes urbanos complexos, executar comandos de voz e interagir com o público.

Implicações para a Sociedade

A IA Física não pode ser subestimada quanto ao seu potencial de causar profundas mudanças na sociedade. Em alguns setores, o impacto será maior, considerando as novas habilidades das máquinas com IA embarcada. A indústria de transformação está entre os setores que mais sentirão os impactos. De acordo com relatório publicado pela *Oxford Economics* (2019), 20 milhões de empregos na manufatura poderiam ser deslocados até 2030 devido a automação robótica, previsão que os próprios pesquisadores

reconheceram ter subestimado em velocidade e amplitude.

Outro setor onde a IA Física está promovendo profundas transformações é o de logística e armazenamento. Robôs de movimentação, separação e embalagem de produtos estão substituindo trabalhadores humanos, redesenhando não apenas os processos operacionais, mas também o perfil dos empregos disponíveis nesses ambientes. Um exemplo mais recente vem da Amazon: entre 2024 e 2025, a empresa ampliou em mais de 250.000 unidades a sua frota robótica nos centros de distribuição, integrando sistemas de visão computacional e o modelo de IA *DeepFleet*¹¹, que reduziu em 10% o tempo de deslocamento entre operações (Visual Capitalist, 2025).

Na medida em que robôs humanoides ampliam sua cognição artificial e capacidades de percepção e manipulação de objetos, o horizonte de substituição do trabalho humano deverá ir muito além das fábricas e centros de distribuição. Num futuro não muito distante, setores como construção civil, hotelaria, transporte, varejo, segurança pública e apoio assistencial na saúde, áreas que combinam raciocínio situacional básico¹² com trabalho físico com certo grau de repetição, estarão igualmente expostos a essa transição. O McKinsey Global Institute (2025) reforça essa perspectiva ao identificar que tarefas físicas compõem mais da metade das horas trabalhadas por cerca de 40% da força de trabalho americana, contingente que inclui

⁹ LiDAR (*Light Detection and Ranging*) é uma tecnologia de sensoriamento ativo que utiliza pulsos de laser para medir distâncias e gerar mapas tridimensionais precisos do ambiente. É amplamente empregada em robótica para navegação, detecção de obstáculos e mapeamento espacial, além de ser um dos principais sensores utilizados em veículos autônomos para percepção do entorno, identificação de pedestres, veículos e infraestrutura viária, contribuindo para a tomada de decisão em tempo real.

¹⁰ ROS (*Robot Operating System*) é um framework de código aberto amplamente utilizado em pesquisa e desenvolvimento em robótica, que fornece bibliotecas e ferramentas para comunicação entre processos, controle de hardware, percepção, navegação e integração de sensores, facilitando o desenvolvimento modular de sistemas robóticos complexos.

¹¹ DeepFleet é um modelo de aprendizado por reforço desenvolvido pela Amazon para otimizar a coordenação de frotas robóticas em tempo real dentro de seus centros de distribuição. O sistema aprende continuamente com os padrões de movimentação, reduzindo congestionamentos e minimizando o tempo de deslocamento entre estações de trabalho.

¹² Entende-se por *raciocínio situacional básico* a capacidade de interpretar o ambiente imediato, tomar decisões simples e reagir a variações contextuais previsíveis.

motoristas, trabalhadores da construção, cozinheiros e auxiliares de saúde. “Estamos testemunhando a chegada de agentes de IA mais sofisticados, com capacidade de diálogo contínuo, personalização emocional e autonomia crescente” (Murer, 2025).

Conclusão

Na mitologia romana, há uma divindade chamada Janus (Janus), associada aos começos e transições, representado com duas faces opostas. A figura de Janus está presente em arcos, portais e estruturas de passagem, as quais possuem dois lados: aquele que se deixa para trás e aquele que ainda está por vir. Toda travessia implica, portanto, uma escolha: uma vez cruzado o portal, estaremos indo ao encontro de uma nova realidade. Essa dualidade simbólica é uma das metáforas mais poderosas para compreender a natureza ambígua da tecnologia. Uma vez adotada pela sociedade, em especial em larga escala, dificilmente há como retroceder. O que ocorre é gradual e silenciosa, com a criação de novos hábitos, movimentos culturais e reconfigurações políticas. No seu limite, surgem até mesmo estruturas econômicas inteiramente inéditas. Langdon Winner, teórico político norte-americano, argumenta que tecnologias não são neutras; elas incorporam formas específicas de organização social, distribuindo poder, autoridade e controle de maneiras distintas. Assim, qualquer tecnologia, inclusive IA e robótica, impacta a sociedade em múltiplos níveis: estrutural, institucional, econômico e cultural. (Winner, 1986)

A IA Física pode ser considerada uma forma amplificada de tecnologia, pois almeja replicar ou ir além das capacidades cognitivas humanas. Usando de algoritmos cada vez mais sofisticados de raciocínio e tomada de decisão, sensores que se aproximam da complexidade dos nossos sentidos e atuadores que buscam reproduzir a destreza das nossas mãos, estamos presenciando apenas o início desta jornada.

Impulsionada por investimentos da ordem de bilhões de dólares em *startups* e centros de pesquisa baseados em respeitadas universidades tais com MIT e Stanford, estudos recentes mostram que a adoção da automação até 2030, de agentes e robôs com IA poderiam gerar cerca de US\$ 2,9 trilhões em valor econômico nos EUA por ano. (Yee et al., 2025) Na área médica, considerando robótica cirúrgica, hospitais, reabilitação e diagnósticos o mercado de IA Física deverá crescer de US\$ 5,41 bilhões em 2025 para US\$ 61,19 bilhões em 2034.

De um lado a IA Física, representada por exemplo pelos veículos autônomos, têm potencial significativo de impacto social: 1,19 milhão de pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito, e a automação com IA poderia reduzir drasticamente esse número por meio de tecnologias de percepção e decisão autônoma. De outro, há o fantasma do desemprego em massa. De acordo com Morgan Stanley (2025), 75% das ocupações poderiam ser impactadas por robôs humanoides, afetando aproximadamente 40% dos trabalhadores americanos — o equivalente a 63 milhões de unidades robóticas apenas nos Estados Unidos.

Mas há um risco ainda maior quando a IA Física começa a habitar nosso espaço social: a tomada de decisão por parte destes agentes autônomos. Podemos imaginar cenários onde muitas dessas decisões estejam dentro dos parâmetros estabelecidos por seus fabricantes, mas é inevitável que ocorram escolhas inadequadas, já que o mundo é repleto de situações e eventos que não podem ser totalmente antecipados. Além disso, não há nenhuma arquitetura disponível que seja capaz de garantir que estas decisões estão sendo avaliadas pela IA física tendo como referência valores morais amplamente reconhecidos e compartilhados pela sociedade humana.

Ainda não temos uma cognição artificial dotada de compreensão robusta, ética ou valores morais embarcada, adaptação contextual ampla e

aprendizado verdadeiramente confiável, o que faz aumentar as chances de escolhas que possam colocar em risco vidas humanas ou causar impactos ambientais significativos. É, sem dúvida, fascinante ver robôs humanoides circulando entre pessoas nas ruas ou servindo mesas em restaurantes. Mas, ao adotarmos a IA Física em ritmo acelerado, não estaríamos atravessando de forma precipitada o portal de Janus, sem ponderar, com a devida lucidez, as consequências para a própria sociedade?

Referências

- Allison, T., McCarthy, G., Wood, C. C., & Jones, S. J. (1991). Potentials evoked in human and monkey cerebral cortex by stimulation of the median nerve: A review of scalp and intracranial recordings. *Brain*, 114(6), 2465–2503. <https://doi.org/10.1093/brain/114.6.2465>
- Brooks, R. A. (1986). A robust layered control system for a mobile robot. *IEEE Journal of Robotics and Automation*, 2(1), 14–23. <https://doi.org/10.1109/JRA.1986.1087032>
- Brooks, R. A. (1991). Intelligence without representation. *Artificial Intelligence*, 47(1–3), 139–159. [https://doi.org/10.1016/0004-3702\(91\)90053-M](https://doi.org/10.1016/0004-3702(91)90053-M)
- Brustoloni, J. C. (1991). Autonomous Agents: Characterization and Requirements, Carnegie Mellon Technical Report CMU-CS-91-204. Carnegie Mellon University.
- Cisek, P., & Kalaska, J. F. (2010). Neural mechanisms for interacting with a world full of action choices. *Annual Review of Neuroscience*, 33, 269–298. <https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.051508.135409>
- Fraden, J. (2010). *Handbook of modern sensors: Physics, designs, and applications* (4th ed.). Springer.
- Ha, D., & Schmidhuber, J. (2018). *World models*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1803.10122>
- Liu, S., & Wu, S. (2024, May 21). *A brief history of embodied artificial intelligence, and its future outlook*. *Communications of the ACM*. <https://cacm.acm.org/blogcacm/a-brief-history-of-embodied-artificial-intelligence-and-its-future-outlook/>
- Maes, P. (1995). Artificial life meets entertainment: Life-like autonomous agents. *Communications of the ACM*, 38(11), 108–114. <https://doi.org/10.1145/219717.219808>
- Muratore, F., Wiese, T., & Peters, J. (2022). Robot learning from randomized simulations: A review. *Frontiers in Robotics and AI*, 9, 799893. <https://doi.org/10.3389/frobt.2022.799893>
- Morgan Stanley. (2025). *The dawn of humanoid robots and physical AI*. <https://leowealth.com/insights/the-dawn-of-humanoid-robots-and-physical-ai/>
- Murer, R. (2025). *A máquina final: Dos autômatos mecânicos ao despertar da inteligência artificial geral* (1ª ed.). Alta Cult. ISBN 8550828610. <https://altabooks.com.br/produto/a-maquina-final/>
- Neisser, U. (1967). *Cognitive psychology*. Appleton-Century-Crofts.
- Nilsson, N. J. (Ed.). (1984). *Shakey the Robot*. SRI International.

O'Regan, J. K., & Noë, A. (2001). A sensorimotor account of vision and visual consciousness. *Behavioral and Brain Sciences*, 24(5), 939–973. <https://doi.org/10.1017/S0140525X01000115>

Oxford Economics. (2019). *How robots change the world: What automation really means for jobs and productivity*. <https://www.oxfordeconomics.com/resource/how-robots-change-the-world/>

Pfeifer, R. and Scheier, C., 2001. *Understanding intelligence*. MIT press.

Saeidi, H., Opfermann, J. D., Kam, M., Wei, S., Leonard, S., Hsieh, M.-H., Kang, J. U., & Krieger, A. (2022). Autonomous robotic laparoscopic surgery for intestinal anastomosis. *Science Robotics*, 7(62), eabj2908. <https://doi.org/10.1126/scirobotics.abj2908>

Santos, P. C. (2017). *Arquitetura de subsunção baseada em objetivo de controle principal* [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Sergipe]. Repositório Institucional UFS. https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/5038/1/PHILLIPE_CARDOSO_SANTOS.pdf

Visual Capitalist. (2025). *Charted: Amazon is hiring robots while cutting human jobs*. <https://www.visualcapitalist.com/rise-of-amazons-robot-workforce-vs-employees/>

Winner, L. (1986). *The whale and the reactor: A search for limits in an age of high technology*. University of Chicago Press.

Wolpert, D. M., & Flanagan, J. R. (2001). Motor prediction. *Current Biology*, 11(18), R729–R732. [https://doi.org/10.1016/S0960-9822\(01\)00432-8](https://doi.org/10.1016/S0960-9822(01)00432-8)

Yee, L., Madgavkar, A., Smit, S., Krivkovich, A., Chui, M., Ramírez, M. J., & Castresana, D. (2025, November). *Agents, robots, and us: Skill partnerships in the age of AI*. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/agents-robots-and-us-skill-partnerships-in-the-age-of-ai>

Sobre o Autor

Ricardo Murer é Head de IA na SKF e Professor Convidado de IA da universidade IBMEC. Graduado em Ciência da Computação (USP) e mestre em Comunicação (USP), é certificado pelo MIT em Inovação e IA Generativa, bem como em Ética pela Universidade de Oxford. Autor de dois livros sobre Inteligência Artificial: "Fundamentos da Inteligência Artificial" e "A Máquina Final", é também membro da Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI).

Instagram: @rdmurer

Website: <https://www.rdmurer.com.br>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4996-3793>